

POLAND

POLAND

МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И ЦЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

Хамдамов Ботирали Ёкубжон угли

Докторант Андижанского государственного университета,

город Андижан, Узбекистан

fearless.2777@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207854>

Аннотация. В современной науке накоплен запас гуманитарных знаний и ресурсов в связи с решением и анализом проблем развития медиакомпетентности студентов вузов. В связи с этим в статье рассмотрены материалы некоторых учёных в практическом анализе и ценных отношениях.

Abstract. In modern science, a stock of humanitarian knowledge and resources has been accumulated in connection with the solution and analysis of problems of developing media competence of university students. In this regard, the article examines the materials of some scientists in practical analysis and valuable relationships.

Ключевые слова. Медиакомпетентность, ценностные связи, этапы развития, Интернет, современные информационные технологии.

Key words: Media competence, value connections, stages of development, Internet, modern information technologies.

Такие ученые как, К.П.Тройманн, У.Зандер и Д.Мейстер определяли медиакомпетентность как «индивидуальную способность к общению со средствами массовой информации, которая совершенствуется под воздействием педагогических и социализационных факторов и непосредственно самим человеком». [1]

Именно по этой причине проблемы развития медиакомпетентности студентов на основе ценностных связей имеют большое значение в резком повышении качества образования. Таким образом, это позволяет проанализировать преимущества и недостатки процессов медиа и медиаобразования.

В процессе практического анализа выделяются ряд показателей медиакомпетентности (1-таблица). Исходя из существующих научных разногласий и взаимных противоречий, исследователь Х. Гапский объясняет их следующим образом: «Медиакомпетентность – это самовыражение личности или социальной системы, основанное на умениях использования технических средств в сфере коммуникации и

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ощущении Влияние средств массовой информации в целях улучшения жизни информационного общества, это способность противостоять этому влиянию» [2].

1 -таблица.

Разнообразное отражения показателей развития медиакомпетентности

Ауфанангер (1997)	Бааке (1998)	Тулодцики (1998)	Кюблер (1999)	Гребен (2002)
Когнитивный показатель	Медиа	Использование медиа средств	Когнитивные способности	Медиа-исследования
Этический показатель	Медиа знание	Создание и распространение авторских медиатекстов	Аналитические и оценочные способности	Медиамоделю понимания
Социальный показатель	Медиа критика	Понимание медиадизайна	Способность к социальной рефлексии	Умение удовлетворять свои интересы, получать
Аффективный показатель	Использование медиа средств	Знание и анализ влияния медиа	Функциональные навыки	Навыки медиакритики
Эстетический показатель		Обзор и оценка условий производства и распространения средств		Сочетание выбора/потребления медиа
Активный показатель				Схема участия, Объединяющее общение

А. В. Федоров на основе подходов Р. Кьюби, Дж. Поттера и В. Вебера и шести основных концепций медиаобразования, выдвинутых ведущими британскими педагогами, составил классификацию показателей личностной медиакомпетентности. В основном это: мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретативно-

оценочный, практико-операциональный (активный), творческий типы [3,4].

В рамках реализации модели развития медиакомпетентности студентов вузов мы попытались реализовать содержание данной образовательной системы при изучении языков в медиасреде, в среде медиакритики, принимая во внимание ценностно-ориентированные интернет-ресурсы образования с учетом возможностей электронных ресурсов.

Молодежная медиасреда сама по себе является не чем иным, как основной средой обитания, мы постарались использовать этот ресурс как техническую и аксиологическую составляющую в развитии медиакомпетентности студентов. Мы сосредоточили внимание на его диагностике в связи с тем, что Интернет признается студентами средой, на которую стоит тратить больше времени в свободное от учебы и занятий время.

Он рассматривается как важный источник медиапотребления студентов, механизм формирования ценностей обучения и уникальная система оценивания. Данная подборка доказывает нам, преподавателям, что имиджевые механизмы формируются на основе имеющегося медиаопыта в деятельности учащихся. На молодежную аудиторию (прежде всего подростков) трудно повлиять, она склонна к подражанию. Следит за модой (самое главное – обращать внимание на стиль одежды, поведения, а не на определенные ценности). Молодые люди рано или поздно вырастут, и ценности, которые они приобретут, станут главными ценностями общества, в котором они живут».

Таким образом, открытая постановка вопроса о развитии медиакомпетентности молодежи позволяет преподавателю в процессе проектирования медиаобразовательных программ выбирать тот или иной медиатекст, формат, программу, в процессе проектирования внутренних моральных дилемм учащихся, связанных с формированием их собственных субъективных позиций.

Вывод из всех приведенных соображений: медиакомпетентность – это результат личностно-субъектного обучения (знаний), полученного в формальных и неформальных условиях обучения, который представляет индивидуальность обучающихся в общении со средствами массовой информации и имеет особенность регулярного совершенствования. Самим человеком посредством педагогического воздействия и социализирующих

POLAND

POLAND

факторов - мы пришли к выводу, что вопрос медиакомпетентности студентов не изучен как особо ценный аспект. В качестве решения данной проблемы мы поставили перед собой задачу изучить модель развития медицинской компетентности студентов на основе кадровых отношений и применить ее в образовательном процессе высших учебных заведений нашей страны.

Список литературы:

1. Штофф, В.А. Проблемы методологии научного познания / В.А. Штофф. – М.: ВШ, 1978. – 269 с.
2. Федоров, А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. – Ростов: изд-во ЦВВР, 2001. – 708 с. стр. 17-18.
3. Чоршанбиев З.Э. Электрон таълим муҳитида бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2019.
4. Kubey, R. (1997). Media Education: Portraits of an Evolving Field. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers, p.2.;

